

ЎЗБЕК ХАЛҚ ТОПИШМОҚЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАРЖИМАСИДАГИ АЙРИМ ЎЗГАРИШЛАР

Наргиза Халиллаева

ЎзДЖТУ 2-курс талабаси

Илмий раҳбар: Зулфия Давронова

ЎзДЖТУ катта ўқитувчиси

Ўзбекистон ўзининг мумтоз адабиёти ва мусикаси, меъморчилик ютуқлари ва Маданиятни бош ҳарф билан ташкил этадиган барча омиллар билан машҳур. Бироқ, кичик антропологик ҳодисаларнинг майда маданияти ҳақида маълумот камроқ ёки умуман маълум эмас. Тилни бурама қилиш яъни тез айтишлар ушбу тоифага киради. Тез айтиш - бу бир ёки бир неча марта тезда такрорланиши керак бўлган сўзларни ёки жумлаларни талаффуз қилиш кийин бўлган тўпламдир. Тилингизни уч марта, етти ёки тўққиз марта тўхтамасдан такрорлашни билишингиз керак. Унинг жозибадорлигининг аксарияти ритм ва товуш комбинациясидадир.

Мактаб ўқитувчилари томонидан тўпланган, болалар томонидан яратилган, кўшиқ муаллифлари, ёзувчилар томонидан ишлатилган, тилни айлантирувчи нотиклик санъатининг барча жанрлари (жумбоқ, мақол, кўшиқ) билан чегарадош бўлиб, у ўзбек халқининг эътиқоди, қарашлари ва урф-одатларининг кўп қирраларини очиқ беради.

Реми Дор ўзининг ўзбек ва қарақолпоқ халқ тез айтишлари тўпламида биринчи маротаба замонавий Ўзбекистоннинг барча ҳудудларидан келган тез айтишларни француз тилига илк маротаба таржима ўилишга эришди. Асл матн луғат элементлари билан таъминланган: шунинг учун ўқувчи таклиф қилинган таржимани ўз хоҳишига кўра ўзгартириши мумкин. Тўпламга бириктирилган аудио компакт-диск ўзбек ва қарақалпоқ тилларидаги ҳар бир тез-айтишларни уч маротаба тез-тез такрорланиб турилган шаклда жамлаган бўлиб, бу ўқувчига ушбу кичик асарларнинг мусиқийлигини ҳис этиш ва

унинг тилни ўрганишдаги маҳоратини ҳис қилиш ва қадрлаш имконини беради.

Халқ оғзаки ижоди турларидан бири бўлмиш тез айтиш айрим нутқ товушларининг кўп қайтарилиши ёки товушларнинг сўз ва иборалар таркибида талаффузни қийинлаштирадиган даражада мураккаб жойлашишига асосланади. Айниқса, бу иборалар тез айтилаётган пайтда, айтувчи бу мураккаб товушларни талаффуз қила олмасдан адашиб кетиши тингловчиларнинг беозор кулгусига сабаб бўлади. Ўзбек тилида бу ибораларнинг тез айтиш деб номланиши ҳам шундан келиб чиққан.

Тез айтиш – ўзбек халқ оғзаки ижодининг бир тури. Тез айтишда янглишиб кетиш мумкин бўлган қофиядош сўзлардан тузилган жумлалар қўлланади. Унда муайян товушлар, айниқса, жарангли ундошлар такрорланади ва сўзлар ритм, урғулар билан тез айтилади. Масалан, *беш мис баркаш, беш мис баркашнинг ичида беш минг мис баркаш*. Тез айтишда ҳар бир товуш ўз ўрнида тўғри, равон талаффуз этилиши шарт. Товушлар талаффузида янглишган томон (киши) енгилган ҳисобланади.

Ўтмишда катта ёшдаги одамлар ҳам ўтиришларда, тўйларда тез айтишда мусобақалашиб, маданий ҳордиқ олганлар. Кейинчалик, асосан, болалар репертуарига айланган.

Тез айтишлар болаларнинг фикрлаш қобилиятини, сўз бойлигини оширишга ва нутқининг равон бўлишига хизмат қилади.

Лекин кўпчилик туркий тилларда тез айтишлар талаффуз қилинаётганда одамнинг янглишиб кетиши ҳолатини кўзда тутган ҳолда номланган, масалан қирғиз тилида *жаңылтмач*, қозоқ тилида ва

қорақалпоқ тилларида *жаңылти*, турк тилида тилида *янлтмас*, туркман тилида *янгилтмач*, озарбайжончада *янгилтмач*, ва бошқалар.

Ўзбек халқ оғзаки ижодиётида тез айтишлар қадим замонлардан бери мавжуд. Профессор Ҳоди Зариф тузган «Ўзбек фольклори» хрестоматиясида тез айтишга 12 та мисол келтирилган. 2005-йил француз тилшуноси

профессор Реми Дор ўзбек ва қорақалпоқ тез айтишларидан намуналарни француз тилига таржима қилиб изоҳлар билан нашр эттирди.

Шарқшунос таржима материални танлашда унинг таълимий ва тарбиявий аҳамиятига алоҳида аҳамият берган. Ўзбек ва қорақалпоқ тез айтишларини таржима қилишдан мақсад ҳам нутқий компетентликни шакллантирувчи, логопедик хусусиятга эга бўлган қўлланма яратиш эди. «Sarah-Rose la rosophile» (Гулсевар Гулсара) китоби уч бобдан иборат. Китоб икки қисмдан иборат бўлиб, Улуғбек Мансуров, Худойкул Ибрагимов ва Муҳаббат Абдуғофурова томонидан тўпланган.

Реми Дор хижжавий таржима кетидан қувмади. Аксинча, француз ва ўзбек адабиётлари ўртасидаги умумийликни топишга ҳаракат қилиб, бадиий таржима элементларидан фойдаланди. Жумланинг ҳамоҳанглигини сақлаш мақсадида француз шеърисига хос ассонанс ва аллитерация ҳодисаларига алоҳида эътибор берди. Муқобил таржима яратишда Реми Дорга *архисема* коидалари ҳам жуда қўл келди. Қуйида мана шундай таржималардан намуналар кўришимиз мумкин.

Асл таржима	Хижжавий таржима	Реми Дор таржимаси
Айиқ асал ялади, Асалари талади.	L'ours lecha du miel, L'avette le piqua (attaqua)	Martin miel mangea Et l'avette se vengea

Тез айтишда Реми Дор *айиқ* сўзига *Martin* лақабини архисема қилиб олган. Чунки французларда бу исм, худди ўзбек тилидаги *айиқполвон* сингари, *айиқ* сўзининг кичрайтириш-эркалаш шаклида қўлланган. Таржимон *Martin, mangea, se vengea* каби ҳамоҳанг сўзлар билан тез айтишнинг логопедик жиҳатини сақлаб қолишга эришган. Бу ерда *таламоқ* – *riquer* феълининг ўрнига *se vengeer* – қасос олмоқ, феъли қўлланилган. Бу оҳангдошликни сақлаб қолиш билан бирга, жумланинг экспрессив

бўқдорлигини ҳам оширган. Яъни, бировнинг мулкига сўроқсиз кўз олайтирган айикдан асалари қасос олди. Тадқиқотда мутаржим маҳоратидан далолат берувчи кўплаб мисоллар таҳлил қилинган.

Таржимон сўзларнинг маъносинию жумлаларнинг раволигини таржимада сақлайди. Буни қуйидаги мисолимизда ҳам кўришимиз мумкин:

Асл таржима	Ҳижжавий таржима	Реми Дор таржимаси
Самарқанд сойида сасиган сабзини сотган савдогарга саккиз минг саккиз юз сўм солиқ солинсин.	Qu'il soit soumis a une taxe de huit mille huit cent quatre-vingt huit soums, ce marchands qui a vendu des carottes pourries au bord du canal de Samarcande.	Que soit soumis à surtaxe de six mille six cent soixante-six soums ce sale cedeur cedant ses salsifis suiffeux sur le sol de Samarcande.

Юқоридаги мисоллардан кўриниб турибдики, сўзма-сўз таржимада оҳангдош тез айтиш оддий жумлага айланади. Бирок, Реми Дор сўз бойлигини ишга солиб, жумла ҳамоҳанглигини сақлаб қолишга эришган.

Асл таржима	Реми Дор таржимаси
Қишда кишмиш пишмасмиш, пишса кишмиш қишмасмиш	A la saison mauvaise le servant ne sèsh pas, s'il sèche le servant, c'est que ce n'est pas la saison mauvaise.

Бу мисолимизда Реми Дор бу тез айтишда “кишмиш” сўзини француз тилидаги “servant” сўзи билан алмаштиради ва бу ерда « Smyrne » сўзини ишлатган ҳолда эллипсис ходисасини ўрнига ассонансга кўпроқ урғу бермоқчилигини таъкидлайди.

Бирок кейинги мисолимизда туркийшунос таржимон Реми Дор таржимада миллий тусни сақлаш жараёнида изоҳдан фойдаланган

Асл таржима	Реми Дор таржимаси
Толиб тандир тагида танга топди.	Talib trouva un tanga sous le tandır.

Айнан шу мисолимиз таржима қилинмаслик назариясининг ҳалқ оғзаки ижоди намуналарини таржима қилишда муҳим омил экалигини кўрсатади.

Таҳлил қилинган таржималардан кўриш мумкинки, Реми Дор таржимон ва олим сифатида ўзбек тез айтишларини француз тилига ўгиришда муваффақиятга эришган. Икки тил ўртасидаги грамматик ва фонетик муқобиллик, умумийликни топа олган. Энг муҳими, ушбу жанрни нутқни ўстириш, психикани чиниктириш каби функцияларини аниқ илғаб, уларни таржимада сақлашга муваффақ бўлган. Мазкур таржима тўплами мактабгача таълим муассасаларида, шунингдек мактаб ва олий ўқув юртларида фонетика ва нутқ маданияти дарсларида дидактик материал бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Джўраев К. Сопоставительное изучение поэтических переводов в контексте межлитературных и межфольклорных связей. Дис. док. филол. наук, Ташкент.1991.
2. Реми Дор, Sarah-Rose la rosephile : Gulsevar Gulsara; Langues et Mondes, Paris, 2005.
3. Мустаев Қ. Таржима назарияси асослари. Тошкент, 2005.